

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВМС ЗСУ

Професійна діяльність офіцера ВМС ЗСУ висуває підвищені вимоги до їх професійної підготовки. Пріоритетним напрямом освітньої політики є підготовка висококваліфікованих фахівців морського флоту (як цивільного, так і військового) в системі неперервної професійної освіти. Професійна діяльність офіцерів ВМС передбачає розв'язання завдань управління в умовах невизначених проблемних ситуацій, що пов'язано з пошуком інформації, її аналізом, прийняттям оптимальних рішень і їх адекватною реалізацією. Метою статті визначаємо окреслення необхідності реформування профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ.

Методологія дослідження ґрунтується на концептуальних ідеях педагогічних і психологічних досліджень, що детермінують розвиток суспільства, сфери освіти, професійної діяльності та готовності до виконання професійних обов'язків. Основним визначаємо комплекс загально-теоретичних методів, підкріплений моделюванням та проектуванням.

Наукова новизна полягає в окресленні об'єктивних і суб'єктивних причин, що ускладнюють підготовку фахівців у військово-морських закладах освіти, виокремленні принципів відбору змісту профільної освіти, вимоги до професійної освіти майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ.

Висновки. На сучасному етапі розвитку українського суспільства професійна підготовка офіцерів ВМС є одним з пріоритетних напрямів підвищення обороноздатності країни. Акцентується увага на підвищенні значущості мотиваційних установок офіцера ВМС як професіонала до виконання відповідальних завдань забезпечення економічного розвитку та обороноздатності країни, що істотно підвищує вимоги до формування навчально-професійної мотивації курсантів військово-морських закладів освіти у процесі профільної та професійної підготовки. Зміст профільної освіти доцільно обирати у рахуванням основних положень діяльнісного підходу, професійної освіти – компетентнісного підходу із забезпеченням наскрізності підготовки фахівців у військово-морських закладах освіти.

Ключові слова: Збройні сили України (ЗСУ), Військово-Морські Сили (ВМС), офіцери ВМС, профільна освіта, професійна освіта.

Постановка проблеми. Концепція реформи Збройних сил України, розроблена Генеральним штабом і оприлюднена Міністерством оборони України, передбачає реалізацію трьох головних напрямів: збереження і підвищення боєготовності і боєздатності Збройних сил; підйом якісного рівня, технічної оснащеності підготовки та забезпечення Збройних сил; підвищення соціального статусу військовослужбовців. Професійна діяльність офіцера ВМС висуває підвищені вимоги до їх професійної підготовки. У сучасній військово-політичній ситуації зростає необхідність підготовки висококваліфікованих, компетентних кадрів для армії і флоту, яким властиві високий ступінь мотивації до професійної діяльності, готовність до ефективного застосування в практичній діяльності системи професійних і загальних компетентностей, що дозволяють здійснювати міжособистісну взаємодію в службових ситуаціях, сприяючи ефективній реалізації професійних функцій в умовах невизначеності та ведення бойових дій.

Аналіз основних досліджень. Проблеми вдосконалення підготовки офіцерів ВМС присвячені праці вчених А. Барабанщикова, В. Бігуна, С. Кубитського, С. Ленкова, К. Лоптіна, Н. Молдаванчук, В. Наумова, А. Печникова, В. Слепова, О. Тимофєєвої, О. Чорного та ін. Ці роботи спрямовані на

розкриття питань вдосконалення підготовки командирів кораблів, вахтових офіцерів, штурманів, гідрографів.

Метою статті визначаємо окреслення необхідності реформування профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ.

Методологія дослідження ґрунтується на концептуальних ідеях педагогічних і психологічних досліджень, що детермінують розвиток суспільства, сфери освіти, професійної діяльності та готовності до виконання професійних обов'язків. Основним визначаємо комплекс загально-теоретичних методів, підкріплений моделюванням та проектуванням.

Виклад основного матеріалу. У нинішніх умовах перед командуванням ВМС ЗСУ постає питання про підготовку молодших спеціалістів для кораблів ВМС. Набори з запасу матросів і старшин за контрактом безпосередньо командирами кораблів мають певні утруднення, головними причинами яких виокремлюють такі:

1. Об'єктивні причини, що ускладнюють набір фахівців за контрактом. У приморських містах проживають запасники – випускники переважно сухопутних закладів вищої освіти (ЗВО), споріднену спеціальність для яких на кораблях підібрати доволі складно. Для проведення наборів на контракт в інших регіонах необхідно вирішити комплекс соціальних, правових та інших проблем, які потребують значних капіталовкладень.

2. Об'єктивні причини, що ускладнюють підготовку фахівців. В умовах бойового корабля, з постійною надмірною завантаженістю офіцерів (саме тих, хто може і повинен вчити матросів), процес підготовки фахівця розтягується на довгі місяці.

3. Суб'єктивні причини, що ускладнюють підготовку фахівців. Віддаючи належне знанням і заслугам корабельних офіцерів, не забуватимемо, що вони ніколи не навчалися педагогіці, й тому фактично не мають уявлення про методику проведення тих чи інших форм і видів занять. Відзначимо постійне зниження рівня освіти і загальної підготовки призовників, тому навчати матросів, а потім і майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ краще досвідченим викладачам за наявності доцільної (сучасної) матеріально-технічної бази.

Для цього заклади освіти ВМС ЗСУ необхідно реформувати, відокремивши невласливі їм функції, оптимізувавши їх організаційну структуру та матеріально-технічне забезпечення, забезпечивши мотивацію успішної / ефективної діяльності викладачів. Зазначимо, що лише вдосконалення освітнього процесу не потребує значних матеріальних витрат і тому в сучасних умовах залишається єдиним можливим шляхом підвищення якості підготовки фахівців. Одним з найважливіших кроків у цьому напрямку має стати формування науково-обґрунтованої методики розробки програм спеціальної підготовки, що відповідають не тільки вимогам сучасності, а й перспективам розвитку флоту.

У початковій підготовці офіцерів ВМС ЗСУ необхідно розв'язати такі питання:

- 1) підвищення вимог до рівня підготовки офіцерів, що обумовлено характером сучасних бойових дій;
- 2) вдосконалення підготовки офіцерів ВМС в закладах освіти;
- 3) перебудови системи навчання в зв'язку зі зміною порядку комплектування Збройних Сил з призовного на контрактний;
- 4) відсутності чіткої регламентації планування освітнього процесу в закладах освіти ВМС, що, в свою чергу, дещо ускладнює роботу навчальних відділів, зокрема, при складанні розкладів занять.

Зазначене актуалізує низку протиріч:

- між емпіричним підходом при визначенні змісту навчальних дисциплін і колом обов'язків молодшого спеціаліста на кораблі, тобто між змістом підготовки та потребами флоту;
- між наявністю розрізнених програм підготовки, що використовуються на різних етапах навчання, і необхідністю мати чітку систему підготовки фахівців;
- між директивним розподілом навчального часу і фактичною потребою часу на вивчення і опрацювання окремих питань;
- між наявним і необхідним рівнем забезпечення шкіл молодших фахівців озброєнням і технічними засобами, які є на кораблях;
- між наявним і необхідним початковим рівнем підготовки курсантів для оволодіння флотською спеціальністю.

Вирішення цих протиріч можливо на основі побудови нової гнучкої структури освіти, здатної більш оперативно реагувати на зміни і запити соціокультурного середовища, визначення змісту неперервної професійної освіти з урахуванням поставлених цілей. Впровадження концептуальних основ неперервної освіти має певні переваги при розв'язанні зазначених протиріч, зокрема:

- істотно розширюється діапазон можливостей і освітніх установ надавати населенню необхідні освітні послуги [3];
- забезпечується виконання державного освітнього стандарту, захищаються соціальні права здобувачів освіти;
- оновлюється база для пошукових педагогічних експериментів, впровадження інноваційних технологій, залучення в освітню сферу додаткової інтелектуальної сили в особі висококваліфікованих фахівців;

– залучаються додаткові інвестиції в сферу освіти, стимулюється розвиток навчально-матеріальної бази освітніх установ [9].

Зростає актуальність підготовки висококваліфікованих, компетентних офіцерів ВМС, що володіють високим ступенем мотивації до професійної діяльності та готовності до професійного розвитку і самовдосконалення. Тому прагнення освітніх установ морського профілю створити систему конкурентоспроможної неперервної професійної освіти є цілком закономірним. Сьогодні здійснюється спроба створити систему, яка передбачає єдиний освітній комплекс (ліцеї, коледжі, ЗВО тощо). Освітній процес у цій системі, зазвичай, має чітку соціально-професійну орієнтацію, базується на реалізації збалансованих освітніх програм, які оптимально поєднують формування у курсантів знань з базисних предметів освітнього стандарту з їх професійною підготовкою [7].

Пріоритетним напрямом освітньої політики є підготовка висококваліфікованих фахівців морського флоту (як цивільного, так і військового) в системі неперервної професійної освіти. З цією метою створені ліцеї (зокрема, Одеський професійний ліцей морського транспорту, Морехідне училище ім. А. І. Марінеско Одеської національної морської академії, Професійно-морський ліцей Херсонської державної морської академії), які виконують відповідні освітні функції. Заслугує на увагу відбір змісту професійної морської освіти для абітурієнтів та студентів, які отримали профільну підготовку в загальноосвітніх школах, установах початкової та середньої професійної освіти.

Теоретично обґрунтований підхід до відбору змісту профільної освіти у морських ліцях має здійснюватися на основі діяльнісного підходу, умовами втілення якого є дотримання таких педагогічних принципів відбору профільного змісту морської освіти як: принцип особистісної спрямованості; принцип професійно-виховної спрямованості; принцип професійно-орієнтаційної спрямованості; принцип опори на рефлексивні освітні технології [1; 14]. Зміст профільної освіти у морських класах та ліцях визначається системою профільних курсів: «Навігація» (поглиблений варіант вивчення); «Прикладна фізична підготовка»; «Елементи військової підготовки»; «Вступ до морської справи»; «Професійна культура моряка»; «Історія морської справи в Україні», що відповідає зазначеним принципам.

Особливості професійної діяльності фахівців цивільного флоту та ВМС дозволили виокремити чинники, які розкривають специфіку професійної підготовки в морському ЗВО [15]:

- морське середовище, що передбачає оволодіння певними знаннями і навичками, які дозволяють здійснювати професійну роботу і прогнозувати наслідки прийнятих рішень;
- умови професійної діяльності на кораблі, пов'язані з організацією бойової і повсякденної служби згідно з Корабельним статутом;
- для ВМС характерними є значні відмінності в змісті професійної діяльності особового складу окремих родів і сил, оскільки до складу ВМС включено не тільки корабельні з'єднання (надводного і підводного флоту), а й авіація, берегові ракетні частини, морська піхота, що мають певні особливості в змісті діяльності;
- специфіка здійснення діяльності, пов'язаної з тим, що професійна підготовка особового складу фахівців морського флоту не завжди відповідає змісту конкретної роботи: випускники цивільних та військових ЗВО не завжди можуть застосувати набуті знання і навички для управління довіреними силами і засобами;
- особливості організації цивільної та бойової підготовки визначаються чітким відпрацюванням професійних завдань, виконання яких визначає завершення певного етапу у підготовці.

Модернізація системи професійної підготовки фахівців морського флоту набуває особливої важливості у зв'язку з прийняттям Державного стандарту освіти 3-го покоління [4] і прийняттям низки наказів і директив Міністра Оборони України [2], які приділяють значну увагу питанням якості освіти і виховання майбутніх фахівців у ЗВО [12]. Відповідно, підвищення результативності професійної підготовки курсантів стає провідним завданням системи підготовки морських фахівців.

Морська освіта в Україні переходить на систему підготовки кадрів, провідними принципами побудови якої виокремлюють:

- узгодженість вектору розвитку системи професійної підготовки фахівців морського флоту з реальними і перспективними потребами цивільного життя та оборони України;
- посади керівників та офіцерів морського флоту припускають наявність вищої професійної морської освіти, отриманої у навчально-науковому центрі морського флоту за програмами спеціалістів;
- фахівець, який закінчив військовий або цивільний ЗВО, у разі заміщення посади зобов'язаний пройти необхідне підвищення кваліфікації в системі додаткової професійної освіти [11].

Дотримання вимог, окреслених в документах і нормативно-правових актах з модернізації професійної підготовки кадрів, зокрема, відомчих, наприклад «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.» [10], «Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України» [8] та ін., визначає напрям розвитку, що створює умови для якісного перетворення діяльності відомчої установи професійної підготовки з існуючої категорії у формуючу систему.

Діяльність офіцерів ВМС як специфічна система не зводиться до суми утворюючих її елементів, вона має певні особливі та інтегративні якості, які визначаються об'єктом професійної діяльності

офіцерів ВМС, основою чого є взаємодія. Сучасне суспільство висуває потребу докорінних змін у професійній підготовці офіцерів ВМС, яка має розглядатися на якісно іншому рівні [5; 6]:

- по-перше, підвищуються вимоги до теоретичної підготовки;
- по-друге, підвищуються вимоги до практичної підготовки та сформованості професійних умінь і навичок;

- по-третє, підвищуються вимоги до комплексу особистісних і індивідуальних властивостей і якостей, що відповідають сучасним цінностям, особливого значення набувають питання формування творчої індивідуальності, формування професійно значущих властивостей і якостей.

Оскільки професійною діяльністю офіцерів ВМС можна опанувати лише на індивідуально-особистісному рівні, підготовка фахівців має бути орієнтована на його професійно-особистісний розвиток і саморозвиток з урахуванням усвідомлення її як взаємодії, взаєморозуміння, психологічного контакту з людьми, з урахуванням труднощів і помилок [13].

Значну роль при забезпеченні обороноздатності країни та безпеки мореплавання відіграє розуміння особливостей професійної діяльності офіцерів ВМС, що має важливе значення для визначення найбільш ефективних шляхів розв'язання практичних завдань і прикладних аспектів, а саме питань профорієнтації, профвідбору, профпідготовки, проектування діяльності, професіографування тощо. Саме це є значущим для професій, пов'язаних з екстремальними умовами праці, високим ризиком. До таких відносимо професійну діяльність офіцерів ВМС ЗСУ.

Професійна діяльність офіцерів ВМС передбачає розв'язання завдань управління в умовах невизначених проблемних ситуацій, що пов'язано з пошуком інформації, її аналізом, прийняттям оптимальних рішень і їх адекватною реалізацією. Діяльність офіцерів ВМС є різнобічною за своїм характером і вимагає застосування творчого підходу, здатності швидко переключатися з одного завдання на інше й тримати швидкий темп роботи, що призводить до напруженості, пов'язаної з невизначеністю в досягненні результату в умовах дефіциту інформації і часу.

Відповідно, значущим є психолого-педагогічне забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних офіцерів ВМС як особливий комплексний підхід до освітнього процесу, основу якого складає система психолого-педагогічних впливів, яка регламентує процес формування інноваційного освітнього середовища.

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку українського суспільства професійна підготовка офіцерів ВМС є одним з пріоритетних напрямів підвищення обороноздатності країни. При цьому акцентується увага на підвищенні значущості мотиваційних установок офіцера ВМС як професіонала до виконання відповідальних завдань забезпечення економічного розвитку та обороноздатності країни, що істотно підвищує вимоги до формування навчально-професійної мотивації курсантів військово-морських закладів освіти у процесі профільної та професійної підготовки. Зміст профільної освіти доцільно обирати у рахуванням основних положень діяльнісного підходу, професійної освіти – компетентнісного підходу із забезпеченням наскрізності підготовки фахівців у військово-морських закладах освіти.

References

1. Бургун І. В. Підготовка компетентного випускника як реалізація гуманістичної місії середньої освіти [Електронний ресурс]. URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2589 (дата звернення 5.10.2019)
Burhun, I. V. Pidhotovka kompetentnoho vyusknika yak realizatsiya humanistichnoyi misiyi seredn'oyi osvity [Preparation of a competent graduate as a realization of the humanistic mission of secondary education]. Retrieved from http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2589
2. Військово-Морські Сили [Електронний ресурс]. URL: <http://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnih-sil-ukraini/vijskovo-morski-sili.html> (дата звернення 2.10.2019)
Viys'kovo-Mors'ki Syly [Navy]. Retrieved from <http://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnih-sil-ukraini/vijskovo-morski-sili.html>
3. Використання ресурсів освітнього середовища [Електронний ресурс]. URL: <http://ru.osvita.ua/school/method/1404/> (дата звернення 5.10.2019)
Vykorystannya resursiv osvitn'oho seredovishcha [Use of educational resources]. Retrieved from <http://ru.osvita.ua/school/method/1404/>
4. Державні стандарти професійно-технічної освіти [Електронний ресурс]. URL: <http://mon.gov.ua/> (дата звернення 5.10.2019)
Derzhavni standarty profesiyno-tekhnichnoyi osvity [State standards for vocational education]. Retrieved from <http://mon.gov.ua/>

5. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2011. 444 с.
Innovatsiyi u vyshchiy osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Innovation in higher education: problems, experience, perspectives]. (2011). Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZHDU im. Ivana Franka.
6. Захарченко В. М. Проблеми професійної підготовки фахівців морського флоту. Сучасне судноплавство і морська освіта : матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Одеса, 2004). Одеса, 2004. С. 22- 24.
Zakharchenko, V. M. (2004). Problemy profesynoyi pidhotovky fakhivtsiv mors'koho flotu. Suchasne sudnoplavstvo i mors'ka osvita: materialy mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi [Problems of professional training of navy specialists. Contemporary Shipping and Marine Education: Proceedings of an International Scientific and Technical Conference]. Odessa, 22-24.
7. Зязюн І. А. Інтелектуально творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. Київ: Віпол, 2000. С. 11-57.
Zyazyun, I. A. (2000). Intelktual'no tvorchyy rozvytok osobystosti v umovakh neperervnoyi osvity. Neperervna profesynna osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Intellectually creative development of the individual in the conditions of continuous education. Continuing Professional Education: Problems, Quests, Prospects]. Kyiv, Ukraine: Vipol.
8. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони про реформування Збройних Сил України [Електронний ресурс]. URL: <http://www.ukrmilitary.com/2016/03/reforma-zsu-koncepcya.html> (дата звернення 04.10.2018)
Kontseptsiya rozvytku sektoru bezpeky i oborony pro reformuvannya Zbroynykh Syl Ukrayiny [Concept of Security and Defense Sector Development on Reform of the Armed Forces of Ukraine]. (2016) Retrieved from <http://www.ukrmilitary.com/2016/03/reforma-zsu-koncepcya.html>
9. Кузьменко Ю. В. Вплив процесу модернізації освіти України на розвиток людського капіталу [Електронний ресурс]. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_22 (дата звернення 03.10.2019)
Kuz'menko, Yu. V. (2013). Vplyv protsesu modernizatsiyi osvity Ukrayiny na rozvytok lyuds'koho kapitalu [Influence of the process of modernization of education of Ukraine on the development of human capital]. Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical Sciences. 108.1 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_22
10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013> (дата звернення 03.10.2019)
Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012–2021 roky [National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021]. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013>
11. Нещадим М. І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ВПЦ «Київський ун-т», 2003. 852 с.
Neshchadym, M. I. (2003). Viys'kova osvita v Ukrayini: istoriya, teoriya, metodolohiya, praktyka [Military education in Ukraine: history, theory, methodology, practice]. Kyiv, Ukraine: VPTS «Kyuyivs'kyu un-t».
12. Паращенко Л. Державний стандарт базової та повної середньої освіти в Україні як механізм розвитку національної освітньої системи. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. № 4. С. 257-264.
Parashchenko, L. (2011). Derzhavnyy standart bazovoyi ta povnoyi seredn'oyi osvity v Ukrayini yak mekhanizm rozvytku natsional'noyi osvitynoyi systemy [State standard of basic and complete secondary education in Ukraine as a mechanism for development of national education system]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezidentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. 4, 257-264.
13. Попова О. П. Особливості професійної діяльності майбутніх судноводіїв і сутність їх професійної компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць, 2011. Вип. 17. С. 353-359.
Popova, O. P. (2011). Osoblyvosti profesynoyi diyal'nosti maybutnikh sudnovodiyiv i sutnist' yikh profesynoyi kompetentnosti [Features of professional activity of future navigators and the essence of their professional competence]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal'noosvitniy shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, Issue 17, 353-359.

14. Рейзенкінд Т. Й. Класифікація принципів дидактики у професійній освіті. *Педагогічні науки*, 2002. Вип. 11. С. 132-140.
Reyzenkind, T. Y. (2002). Klyasyfikatsiya pryntsypiv dydaktyky u profesyniyi osviti [Classification of the principles of didactics in vocational education]. *Pedahohichni nauky – Pedagogical Sciences*, Issue 11, 132-140.
15. Сокол І. В. Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2011. 20 с.
Sokol, I. V. (2011). Formuvannya profesynoyi kompetentnosti maybutnikh sudnovodiyiv u protsesi vuvchennya fakhovykh dystsyplin [Formation of Professional Competence of Future Navigators in the Process of Specialty Studies]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kherson, Ukraine.

Shevchenko R.

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-1554-2019>

Ph.D. in Military Sciences,
Associate Professor at the Department
of Tactics and general military disciplines,
Naval institute of National university «Odesa maritime academy»
(Odessa, Ukraine) E-mail: ivanonifrich@gmail.com

FEATURES OF THE PROFILE AND PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE OFFICERS OF THE NAVAL FORCES OF THE ARMED FORCES

*The professional activity of a naval officer suggests increased demands to their professional training. The priority area of educational policy is the training of highly qualified navy specialists (both civilian and military) in the system of continuous vocational education. The professional activity of Navy officers involves solving of management tasks in conditions of undefined problem situations connected with the search of information, its analysis, making best decisions and their proper implementation. **The purpose** of the article is to define the necessity to reform specialized and professional training of a future naval officer. **The methodology of the research** is based on the conceptual ideas of pedagogical and psychological research, which determine the development of society, the spheres of education, professional activity and readiness to perform professional duties. The main thing is a set of general and theoretical methods, supported by modeling and design.*

***Scientific novelty** includes the definition of objective and subjective reasons, which make it difficult to train specialists at naval educational institutions, emphasizing principles of content selection of specialized education, requirements to future navy officers' professional education.*

***Conclusions.** At the current stage of the development of Ukrainian society, the navy officers' training is one of the priority areas for improving the defence capacity of the country. Emphasis is placed on the increasing of the importance of the naval officer's motivation as a professional in carrying out the responsible tasks providing the economic development and defense capacity of the country, significantly increasing the requirements to the formation of naval cadets' educational and professional motivation of educational institutions in the process of specialized and professional training. Choosing the content of specialized education, taking into account the main points of the activity approach, vocational education – a competent approach providing a thorough specialists' training at naval educational institutions, is appropriate.*

Keywords: *Naval Forces (Navy), Armed Forces of Ukraine (Armed Forces), officers of the Armed Forces, specialized education, vocational education*

Стаття надійшла до редакції 16.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **Н. О. Терентьєва**